

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Груза Мария Сергеевна¹, Дубовик Ольга Александровна²,
Самодурова Анна Константиновна³

¹Старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского 84, Москва, Россия

²Старший преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского 84, Москва, Россия

³Преподаватель, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, проспект Вернадского 84, Москва, Россия

Аннотация

В статье рассматривается специфика развития спортивного туризма в России. Учитывая важность приобщения молодёжи к здоровому образу жизни и профилактики её попадания в криминальные круги, а также необходимость восстановления населения после стресса и обучения навыкам выживания в экстремальных условиях, государство и общественные организации активно поддерживают спортивно-оздоровительный туризм. Это современный подход к формированию здоровой, нравственно и физически развитой личности, способствующий развитию когнитивных способностей и навыков самосохранения при относительно небольших финансовых вложениях, как со стороны государства, так и самих участников.

Ключевые слова: туризм, спорт, страна, личность, навык.

I. ВВЕДЕНИЕ

В России приоритетное значение в государственной стратегии отводится развитию и поддержке туризма, ориентированного на спорт и оздоровление, что способствует улучшению социально-экономического благополучия населения. Этот вид рекреации играет существенную роль в социуме, представляя собой выбор многих россиян в пользу активного образа жизни. Спортивно-оздоровительный туризм способствует гармоничному развитию личности, воспитывает уважение к природе и углубляет взаимопонимание между культурами, стимулируя межкультурный диалог.

Выступая в роли своеобразной "народной дипломатии" через непосредственное знакомство с культурными ценностями, историческими вехами и обычаями различных народов, этот вид туризма является одним из самых демократичных способов проведения свободного времени, предлагая широкий спектр активностей для всех поколений и создавая условия для самовыражения. Юридическая база данного направления туризма определена Федеральным законом № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 года и постановлением Правительства Российской Федерации № 177 от 26 февраля 1996 года, в которых подчеркивается значимость спортивно-оздоровительного туризма как важной части государственной социальной политики в сфере туризма.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Спортивно-оздоровительный туризм, доступный каждому и распространенный повсеместно, ориентирован на сплочение людей, а не на извлечение дохода. Он может осуществляться как в формате индивидуальных путешествий, так и в виде организованных спортивных поездок. В качестве спортивной деятельности, он опирается на деятельность общественных объединений, таких как секции, клубы, федерации и союзы спортивного туризма, которые функционируют автономно, но при содействии государства, используя специализированные и сертифицированные туристические трассы.

Туризм для несовершеннолетних представляет собой значимую составляющую спортивного туризма, активно поддерживаемую государством через центры юных туристов и другие профильные учреждения. Спортивный туризм, как форма активного досуга, включает в себя широкий спектр занятий. Среди них можно выделить треккинг, альпинизм, сплавы по рекам, лыжные походы, изучение пещер, велосипедные туры, плавание под парусом, путешествия на автомобилях и мотоциклах, верховую езду, а также сочетания указанных видов активности.

В зависимости от возрастной категории участников, спортивный туризм подразделяется на детско-юношеский, ориентированный на молодежь, для взрослых, для пожилых людей, семейный и смешанный. Важную роль играет социально-направленный спортивно-оздоровительный туризм, поддерживаемый государством и предлагающий программы для инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с низким доходом, подростков, молодежи (в том числе студентов) и семей с детьми, что является важной составляющей социальной поддержки населения.

Задачи спортивно-оздоровительного туризма многообразны и могут включать в себя спортивные достижения, расширение кругозора, научные исследования, защиту окружающей среды, изучение нового и различные комбинации этих целей.

Для достижения запланированных целей в области спортивно-оздоровительного туризма разрабатывается и реализуется обширный комплекс мероприятий. Это подразумевает организацию туристических экспедиций, спортивных походов, всевозможных соревнований, слётов, исследовательских проектов, авантурных путешествий, специальных центров осуществляющих подготовку квалифицированных инструкторов и гидов.

Инфраструктура спортивно-оздоровительного туризма отличается большим разнообразием, включая в себя не только туристическое оборудование, но и различные виды транспорта, тренировочные базы, кемпинги, туристические базы, пункты для юных туристов и общества любителей путешествий. Представленная классификация спортивно-оздоровительного туризма, широко используемая в России, отражает особенности российского оздоровительного движения, объединяющего спорт с уникальными российскими традициями. Такой выбор – это не только погоня за острыми ощущениями, но и возможность личностного роста, а также особое восприятие мира. В мировой туристической отрасли особое место занимает спортивный туризм. Его расцвет пришелся на советское время, и его официально задокументированная история насчитывает более века, хотя первые проявления можно обнаружить еще в период работы русских ученых и первопроходцев.

Значимость и распространенность этого феномена подтверждаются его живучестью, сохраняющейся даже в периоды экономических неурядиц и при минимальной государственной поддержке. Этому способствует доступность оздоровительных путешествий для людей всех возрастов и социальных групп, а также наличие огромного числа подходящих природных ресурсов на большей части территории России для организации туристических мероприятий и активного отдыха.

За прошедшие полвека был накоплен значительный интеллектуальный опыт, что в конечном итоге привело к формированию национального вида спорта – спортивного туризма.

До 1990 года развитие спортивно-оздоровительного туризма осуществлялось в рамках общественной инициативы через сеть туристических клубов, действовавших при Советах по туризму и экскурсиям.

Переломный 1989 год ознаменовался наличием в РСФСР свыше 700 клубов различного уровня: республиканских, краевых, областных, городских и районных. На их основе сформировалось порядка 80 региональных федераций, занимающихся спортивным туризмом. В различных организациях, на предприятиях и в образовательных учреждениях активно функционировали более 30 тысяч туристических секций и комиссий, работающих на добровольной основе. Использовалось и было разработано свыше 3 тысяч маршрутов для спорта и оздоровления, имеющих классификацию. К этому же году было зарегистрировано во всесоюзном реестре 5240 перевалов в горах и около 1 тысячи пещер, получивших классификацию.

Благодаря энтузиазму преданных делу людей и активному участию некоммерческих организаций, в туристическую деятельность ежегодно вовлекалось около 6,8 миллионов человек. Массовые мероприятия, такие как туристические слеты, походы и состязания разных видов, собирали более 15,2 миллионов участников. Число граждан, участвовавших в спортивных походах с возможностью получения спортивных разрядов, достигало 136 021, а количество спортивных туристских групп составляло 14 252.

Поддержка всей этой деятельности осуществлялась за счет относительно скромных финансовых ресурсов, составлявших приблизительно 6 миллионов рублей в год. Данные средства выделялись из фондов профсоюзных организаций в 1989 году.

В Российской Федерации действует общенациональная система детско-юношеского туризма, поддерживаемая на федеральном и региональном уровнях органами управления образованием. Эта система включает около 500 специализированных организаций: центров, станций, объединений и лагерей, предназначенных для юных любителей приключений. Также существуют более 2000 дворцов и домов творчества для детей и подростков, где работают кружки и секции туристической направленности. В данных учреждениях трудятся более одиннадцати тысяч квалифицированных педагогов.

Около 220 центров и станций юных туристов обладают собственными тренировочными площадками и скалодромами, а также активно используют около 400 специально разработанных туристических маршрутов для проведения обучения.

Ежегодно на территории России организуется более 3400 тематических лагерей, где свыше 350 тысяч детей получают необходимые туристические навыки и улучшают свое здоровье.

В образовательных учреждениях активно действуют кружки по изучению родного края и туристические секции, вовлекающие свыше 300 тысяч юных любителей путешествий. Свыше полутора миллионов школьников и подростков участвуют в походах, экспедициях и экскурсиях, организуемых данными структурами. После развала Советского Союза в 90-е годы большая часть руководящих органов, контролировавших спортивный туризм, практически прекратили свое существование. Государственное финансирование, поддержка со стороны профсоюзов и спортивных организаций существенно сократились, а спортивный туризм остался без всякой помощи. Количество туристических клубов уменьшилось до 300, но региональные федерации спортивного туризма продолжают свою деятельность, опираясь на них. Многие клубы лишились своих помещений и продолжают работать на добровольных началах.

Приблизительное число людей, занимающихся оздоровительным туризмом, сократилось в 3-4 раза по сравнению с показателями 1989 года. При этом соотношение между организованным и самостоятельным спортивно-оздоровительным туризмом изменилось с 1/3 до 1/9, и существенно ослаб контроль в этой области.

За последние десять лет цены на туристическое снаряжение, транспорт и прочие туристические услуги значительно выросли. Это оказало негативное влияние на развитие спортивного туризма, даже в таких известных регионах, как Карелия, Урал, Алтай, Саяны и Байкал.

Коммерциализация постепенно заменяет традиционные общественные и любительские принципы спортивного туризма, что коренным образом меняет его характер.

В сравнении с 1989 годом, объемы государственного финансирования существенно сократились, что затрудняет поддержание даже минимальных условий, необходимых для развития спортивно-оздоровительного туризма в стране. По данным на 2005 год, общий объем финансирования спортивно-оздоровительного туризма из всех источников, включая бюджетные и внебюджетные средства, не превышал 30 миллионов рублей. Инвестиционная привлекательность отрасли остается низкой. Усугубляющим фактором является неравномерное распределение государственных ресурсов в пользу профессионального спорта, ориентированного на достижение высоких результатов.

Прежде спортивный туризм мог использовать имущество профсоюзов, но после приватизации туристических баз и гостиничных комплексов он потерял доступ к каким-либо активам, как в городской среде (клубы), так и в природной (укрытия, туристические стоянки, базы).

Отсутствие согласованности между различными ведомствами, отвечающими за спортивный туризм, включая органы управления, спортивные федерации и Министерство образования, усиливает разобщенность между детским и взрослым направлениями, приводит к излишней регламентации и сокращает количество совместных инициатив.

В то же время, в некоторых регионах наблюдается неоправданная консолидация, реорганизация или упразднение детских туристских организаций. Общественные деятели, в основном представители научно-технической интеллигенции, испытывают недостаток средств, а количество управленческих кадров в клубах, федерациях и государственных учреждениях существенно сократилось по сравнению с 1990-ми годами. Текущая законодательная база, регулирующая сферу спорта и оздоровительного туризма с социальной направленностью, является сдерживающим фактором для его прогресса. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 1996 года, в основном, ориентирован на международный туризм (въездной и выездной), в то время как спортивно-оздоровительное направление, ранее занимавшее значительную долю рынка, практически не нашло отражения в правовых нормах. Это связано со сложностью оценки общественной значимости данного вида туризма для граждан России в денежном эквиваленте. К тому же, многие игроки туристической индустрии недооценивают значимость спортивно-оздоровительного туризма для общества. Наблюдается уменьшение интереса к спортивному туризму, что объясняется недостаточным освещением преимуществ здорового образа жизни в СМИ, особенно на телевидении. Дополнительным негативным фактором является отсутствие действенных экономических стимулов для занятий спортивно-оздоровительным туризмом и сокращение возможностей для активного отдыха в оздоровительных учреждениях. После финансового кризиса 1998 года спортивно-оздоровительный туризм показал признаки восстановления и развития. Этому способствовала поддержка со стороны государственных органов по физической культуре и туризму в виде организационных, методических и финансовых ресурсов, активизация деятельности туристических фирм и, что особенно важно, стремление социально незащищенных слоев населения к доступному и эффективному способу оздоровления и отдыха в сложных городских условиях.

В региональных государственных комитетах заметна тенденция к созданию специализированных отделов, занимающихся продвижением спортивного и оздоровительного туризма. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ проявляет интерес к этой области, видя в ней источник квалифицированных специалистов со способностями проведения спасательных работ и уникальным оборудованием для работы в сложных условиях.

Учитывая важность вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и предотвращение ее попадания в криминальную среду, а также необходимость восстановления населения после стрессов и обучения навыкам выживания в экстремальных условиях, государство и общественные организации активно поддерживают спортивно-оздоровительный туризм. Это современный подход к формированию здоровой, нравственной и физически развитой личности, который способствует развитию познавательных способностей и навыков самосохранения и требующий относительно небольших финансовых вложений, как со стороны государства, так и от самих участников.

В России остро ощущается потребность в модернизации системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, работающих в сфере детского и молодежного туризма. Первостепенное значение имеет повышение профессионального уровня преподавателей дополнительного образования и социальных работников, специализирующихся на "Туризме и краеведении".

При наличии действующей системы дообразования для подрастающего поколения наблюдается дефицит квалифицированных кадров в области рекреационного и оздоровительного туризма.

Разработка образовательных программ для сферы туризма должна инициироваться не только государственными органами, но и профессиональными сообществами туристической отрасли, специализированными клубами, туристическими агентствами, национальными парками, подразделениями МЧС, а также непосредственно самими туристами. Экспертное сопровождение, направленное на повышение значимости обучения по профильным дисциплинам в обществе, целесообразно возложить на федерацию спортивного туризма.

Финансирование образовательной системы в области спортивного туризма рекомендуется осуществлять преимущественно за счет личных средств обучающихся (до 60%). Оставшуюся часть финансирования возможно привлекать из региональных бюджетов, средств предприятий туристической сферы, ведомства МЧС, образовательных и спортивных организаций, а также других заинтересованных сторон.

Совершенствование механизмов управления и организации спортивно-оздоровительного туризма в стране является ключевым фактором для его дальнейшего развития, стабильности и прогресса.

Органы власти, взаимодействуя с экспертами в сферах физической культуры, спорта и туристической индустрии, а также представителями профильной федерации, должны акцентировать внимание на поддержке и сохранении туристских объединений. Эти структуры играют роль ключевых платформ для обмена знаниями и опытом между туристами, архивирования необходимой информации для организации туристических походов и состязаний, а также для продуктивной работы туристического актива. Важно отметить, что эффективная деятельность многих подобных объединений обеспечивается за счет прочных связей с профсоюзными организациями предприятий различных форм собственности.

В связи с заметной нехваткой специализированной инфраструктуры для спортивного и оздоровительного туризма, особенно ощутимой в местах проведения соревнований, первостепенной задачей для Министерства спорта и Федерации спортивного туризма является проектирование и координация деятельности спортивно-оздоровительных комплексов, гармонично интегрированных в окружающую среду.

В ряде регионов России, таких как Алтай, Западный Кавказ, Центральная Россия, окрестности озера Байкал и Камчатка, активно развивается процесс создания туристских центров спортивной направленности, по типу альпинистских баз.

Главная цель этих центров – организация и проведение соревнований, подготовка квалифицированных кадров, организация детских оздоровительных лагерей, а также проведение бизнес-мероприятий, спортивных туристических поездок и активного отдыха в живописных местах России.

Решающим фактором их успешного функционирования является смешанная форма собственности и управления. При этом, вне зависимости от объема привлеченных инвестиций, приоритетное право принятия решений должно оставаться за инициаторами спортивно-туристского движения, как основными носителями уникального опыта и знаний. Отсутствие интеллектуальной составляющей ведет к неэффективному расходованию ресурсов, постепенному угасанию центра и окружающей инфраструктуры. Создаваемые центры должны обладать четкой специализацией по направлениям туризма и способствовать развитию туризма в стране в целом. Государственные, общественные и коммерческие организации, работающие в туристической сфере, должны активно поддерживать их в качестве площадок для разработки инновационных подходов и моделей развития спортивного туризма на региональном и федеральном уровнях.

Для усиления материально-технической базы и инфраструктуры спортивно-оздоровительного туризма необходимо разрабатывать и внедрять проекты по созданию объектов размещения и питания, расширению перечня услуг, предоставляемых туристам и местным жителям, а также строительству комфортабельных, но небольших гостиниц и ресторанов, ориентированных на обслуживание туристических потоков в небольших городах и сельской местности.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая, что регулярное участие в спортивном туризме оказывает значительное воздействие на формирование системы ценностей личности, развитие спортивно-оздоровительного туризма предполагает в качестве ключевой задачи популяризацию спортивно-оздоровительных видов отдыха и пропаганду здорового образа жизни.

В связи с нарастающей проблемой ослабления моральных принципов у молодого поколения, их вовлеченностью в преступную деятельность и употребление наркотических веществ, а также принимая во внимание сложности адаптации к динамичному темпу современной жизни, государственные органы и общественные организации обязаны признать спортивно-оздоровительный туризм эффективным инструментом формирования здоровой, высоконравственной и физически развитой личности, ориентированной на стимулирование интеллектуальных способностей и навыков самосохранения при относительно небольших финансовых затратах со стороны государства и самих участвующих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акудович Ю.В. Определение и развитие физических кондиций туриста. Прогрессивные технологические процессы и методы обслуживания в туризме и экскурсиях. Бюллетень научно-технической информации. М.: ЦРИБ. Турист, 1990. С. 28-34.

Бабинцев Ю.М. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ, ШВСМ. Спортивный туризм. Водные дисциплины. Туристско-спортивным союзом России 8 декабря 2009. 189 с.

Бабушкин Г.Д. Сила мышления в спортивной деятельности. Спортивный психолог. 2012. Номер 1. С. 56-61.

Гогунев Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. М.: Академия, 2000. 288 с.

Долгополов Л.П. Методика скальной подготовки на искусственном рельефе (скалодромы) в спортивном горном туризме на этапе начальной подготовки. Курорты. Сервис. Туризм. Краснодар, 2013. Номер 1 (18). С. 80-83.

Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Сотрудничество Русской Православной Церкви с организациями пенитенциарной структуры в современной России. В сборнике: Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Федеральная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО "Воронежский институт ФСИН России". 2016. С. 445-447.

Ильин Е.П. Психология физического воспитания. М.: Просвещение, 1987. 287 с.

Кодыш Э.Н. Пешеходный туризм. Техника преодоления препятствий: Метод. рекомендации. М.: Мосгор СЮТур, 1995. 112 с.

Козьмина В.П. Международное рабочее спортивное движение после Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1928). Очерки по истории физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1967. 260 с.

Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М.: Физкультура и спорт, 1981. 111 с.

Лубкин Я.Я., Нефёдов Н.В., Шелестов В.С., Чекалина Н.В., Донгузов Я.А. Развитие спорта высших достижений в России на современном этапе. Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований. 2024. Номер 22 (24). С. 62-69.

Матронова И.Н. Метод исследования уровня субъективного контроля. Психологический журнал. 1983. Т. 5. Номер 3. С. 152-162.

Медведев В.И. Компоненты адаптационного процесса. Л: Наука, 1984. 110 с.

Павлов Е.А. Сравнительная характеристика показателей развития детско-юношеского туризма в системе дополнительного образования и спортивного туризма. Сервис в России и за рубежом. 2016. Номер 3 (64). С. 53-59.

Родионов А.В. Психофизическая тренировка. М.: ФиС, 1995. 256 с.

Сморчков В.Ю. Базовые компоненты и критерии психофизической подготовленности человека в спортивном туризме. Современные наукоемкие технологии. 2016. Номер 10-1. С. 190-194.

Тихонов Г.Г. Специфика отбора спортсменов для формирования команд спортивного туризма в группе дисциплин. Омский научный вестник. 2013. Номер 1. С. 151-155.

Туревский И.М. Факторный анализ особенностей структура двигательных способностей школьников. Развитие двигательных способностей у детей. М., 1976. С. 87-93.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России. Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. Номер 1 (270). С. 147-150.

Чудинов И.Г. Физическая культура в годы гражданской войны. Очерки по истории физической культуры. М.: Физкультура и спорт, 1948. 108 с.

SPECIFICITY OF SPORTS TOURISM DEVELOPMENT IN RUSSIA

Gruza, Maria Sergeevna¹, Dubovik, Olga Aleksandrovna²,
Samodurova, Anna Konstantinovna³

¹Senior Lecturer, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
84, Vernadskogo Prospekt, Moscow, Russia

²Senior Lecturer, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
84, Vernadskogo Prospekt, Moscow, Russia

³Lecturer, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
84, Vernadskogo Prospekt, Moscow, Russia

Abstract

The article examines the specifics of sports tourism development in Russia. Given the importance of involving young people in a healthy lifestyle and preventing them from falling into criminal circles, as well as the need to restore the population after stress and teach survival skills in extreme conditions, the state and public organizations actively support sports and health tourism. This is a modern approach to the formation of a healthy, moral and physically developed personality, promotes the development of cognitive abilities and self-preservation skills, with relatively small financial investments from both the state and the participants themselves.

Keywords: tourism, sport, country, personality, skill.

REFERENCE LIST

Akudovich YU.V. Opredelenie i razvitie fizicheskikh kondicij turista. Progressivnye tekhnologicheskie processy i metody obsluzhivaniya v turizme i ekskursiyah. Byulleten' nauchno-tekhnicheskoy informacii. M.: CRIB. Turist, 1990. S. 28-34.

Babincev YU.M. Programma sportivnoj podgotovki dlya DYUSSH, SHVSM. Sportivnyj turizm. Vodnye discipliny. Turistsko-sportivnym soyuzom Rossii 8 dekabrya 2009. 189 s.

Babushkin G.D. Sila myshleniya v sportivnoj deyatel'nosti. Sportivnyj psiholog. 2012. Nomer 1. S. 56-61.

Gogunov E.N. Psihologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta. M.: Akademiya, 2000. 288 s.

Dolgopolov L.P. Metodika skal'noj podgotovki na iskusstvennom rel'efe (skalodromy) v sportivnom gornom turizme na etape nachal'noj podgotovki. Kurorty. Servis. Turizm. Krasnodar, 2013. Nomer 1 (18). S. 80-83.

Ershov B.A., Lubkin YA.YA. Sotrudnichestvo Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi s organizacijami penitenciarnej struktury v sovremennoj Rossii. V sbornike: Aktual'nye problemy deyatel'nosti podrazdelenij UIS. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Federal'naya sluzhba ispolneniya nakazaniy, FKOU VPO "Voronezhskij institut FSIN Rossii". 2016. S. 445-447.

Il'in E.P. Psihologiya fizicheskogo vospitaniya. M.: Prosveshchenie, 1987. 287 s.

Kodysh E.N. Peshekhodnyj turizm. Tekhnika preodoleniya prepyatstvij: Metod. rekomendacii. M.: Mosgor SYUTur, 1995. 112 s.

Koz'mina V.P. Mezhdunarodnoe rabochee sportivnoe dvizhenie posle Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii (1917-1928). Ocherki po istorii fizicheskoy kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1967. 260 s.

Lincevskij E.E. Psihologicheskij klimat turistskoj gruppy. M.: Fizkul'tura i sport, 1981. 111 s.

Lubkin YA.YA., Nefyodov N.V., Shelestov V.S., Chekalina N.V., Donguzov YA.A. Razvitie sporta vysshih dostizhenij v Rossii na sovremennom etape. Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnyh issledovanij. 2024. Nomer 22 (24). S. 62-69.

Matronova I.N. Metod issledovaniya urovnya sub"ektivnogo kontrolya. Psihologicheskij zhurnal. 1983. T. 5. Nomer 3. S. 152-162.

Medvedev V.I. Komponenty adaptacionnogo processa. L.: Nauka, 1984. 110 s.

Pavlov E.A. Sravnitel'naya harakteristika pokazatelej razvitiya detsko-yunosheskogo turizma v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya i sportivnogo turizma. Servis v Rossii i za rubezhom. 2016. Nomer 3 (64). S. 53-59.

Rodionov A.V. Psihofizicheskaya trenirovka. M.: FiS, 1995. 256 s.

Smorchkov V.YU. Bazovye komponenty i kriterii psihofizicheskoy podgotovlennosti cheloveka v sportivnom turizme. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2016. Nomer 10-1. S. 190-194.

Tihonov G.G. Specifika otbora sportsmenov dlya formirovaniya komand sportivnogo turizma v gruppe disciplin. Omskij nauchnyj vestnik. 2013. Nomer 1. S. 151-155.

Turevskij I.M. Faktornyj analiz osobennostej struktura dvigatel'nyh sposobnostej shkol'nikov. Razvitie dvigatel'nyh sposobnostej u detej. M., 1976. S. 87-93.

Fursov V.N., Ershov B.A., Lubkin YA.YA. Uchastie Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v patrioticheskom vospitanii molodogo pokoleniya v sovremennoj Rossii. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. Nomer 1 (270). S. 147-150.

Chudinov I.G. Fizicheskaya kul'tura v gody grazhdanskoj vojny. Ocherki po istorii fizicheskoy kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1948. 108 s.